

Das Gießener Inventar der Motivation (GIM)

Entwicklung, Validierung und Anwendung eines Instruments zur Messung
intrinsischer und extrinsischer Motivation

Waldemar Pelz

Management Summary (Deutsch)

Dieser Beitrag dokumentiert die Entwicklung, Validierung und Anwendung des Gießener Inventars der Motivation (GIM). Das GIM erfasst vier Quellen der Motivation: Aufgabe, Person, Anreiz und Umfeld. Motivation wird damit nicht als allgemeiner Zustand oder starre Typologie verstanden, sondern als individuelles Profil unterschiedlicher Energiequellen.

Der theoretische Hintergrund zeigt den Erkenntnisfortschritt der Motivationsforschung: von allgemeinen Bedürfnismodellen über individuelle Motive, Selbstbestimmung, Zielsetzung und Volition hin zu psychometrisch prüfbarer Motivationsdiagnostik. Der zentrale praktische Fortschritt besteht darin, Motivation nicht nur zu erklären, sondern messbar zu machen. Erst dadurch können Maßnahmen für Selbstmotivation, Führung, Coaching, Training und Personalentwicklung gezielter abgeleitet werden.

Die empirische Auswertung der 24-Item-Version basiert auf $n = 13.864$ Personen. Die vier Subskalen zeigen akzeptable bis gute interne Konsistenzen. Der Gesamttest erreicht Cronbachs Alpha = .806. Die Faktorenanalyse unterstützt grundsätzlich die vierdimensionale Struktur des GIM. Die Zusammenhänge mit Volition zeigen, dass Motivationsquellen und Umsetzungskompetenz miteinander verbunden sind, aber unterschiedliche Konstrukte darstellen.

Fünf exemplarische Zielgruppenvergleiche zeigen den praktischen Nutzen der Norm- und Vergleichsdaten: Manager, Unternehmer, MBA-Teilnehmer, Spitzenverdiener sowie hoch motivierte Personen mit unterschiedlicher Volition weisen jeweils eigene Motivationsmuster auf. Die Ergebnisse verdeutlichen: Motivation funktioniert nicht mit der Gießkanne. Jede Zielgruppe sollte differenziert betrachtet werden; für die konkrete Anwendung bleibt dennoch immer das individuelle Profil entscheidend.

Management Summary (English)

This paper documents the development, validation and application of the Giessen Inventory of Motivation (GIM). The GIM measures four sources of motivation: task, person, incentive and environment. Motivation is therefore not treated as a general state or a fixed typology, but as an individual profile of different sources of energy.

The theoretical background traces the progress of motivation research from general need theories to individual motives, self-determination, goal setting, volition and psychometrically testable motivation diagnostics. The key practical contribution is the shift from explaining motivation in general terms to measuring individual sources of motivation as a basis for targeted interventions in self-motivation, leadership, coaching, training and human resource development.

The empirical analysis of the 24-item version is based on $n = 13,864$ participants. The four subscales show acceptable to good internal consistencies. The overall scale reaches Cronbach's alpha = .806. Factor analysis broadly supports the four-dimensional structure of the GIM. Correlations with volition indicate that motivational sources and implementation competence are related but distinct constructs.

Five exemplary target group comparisons demonstrate the practical value of norm and benchmark data. Managers, entrepreneurs, MBA participants, high-income achievers and highly motivated individuals with different levels of volition show distinct motivational patterns. The findings suggest that motivation cannot be managed by one-size-fits-all recommendations. Target groups should be analysed in a differentiated way, while individual profiles remain decisive for practical application.

Gliederung

1. Von Motivationstheorien zur messbaren Motivationsdiagnostik
 - 1.1 Ausgangspunkt: Motivation wurde lange erklärt, aber selten individuell diagnostiziert
 - 1.2 Klassische Grundlagen: Bedürfnisse, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsgestaltung
 - 1.3 Individuelle Motive, Selbstbestimmung und Messbarkeit
 - 1.4 Das GIM: vier Quellen der Motivation
 - 1.5 Motivation als Grundlage der Volition
 2. Gütekriterien des Gießener Inventars der Motivation
 - 2.1 Datenbasis und Aufbau der 24-Item-Version
 - 2.2 Reliabilität, Itemanalyse und Faktorenstruktur
 - 2.3 Kriteriumsbezug: Zusammenhang mit Volition
 3. Zielgruppenvergleiche: Warum Motivation nicht mit der Gießkanne funktioniert
 - 3.1 Manager und Angestellte
 - 3.2 Unternehmer und Angestellte
 - 3.3 MBA-Teilnehmer und klassische Studierende
 - 3.4 Spitzenverdiener und Geringverdiener
 - 3.5 Hohe Motivation und niedrige Volition
 4. Limitationen und weitere Forschung
 5. Fazit und Ausblick
- Literatur und Webressourcen

1. Von Motivationstheorien zur messbaren Motivationsdiagnostik

1.1 Ausgangspunkt: Motivation wurde lange erklärt, aber selten individuell diagnostiziert

Eine der ältesten Fragen der Psychologie und Managementlehre lautet: Was treibt Menschen an? Lange wurde diese Frage vor allem theoretisch beantwortet. Bedürfnisse, Anreize, Werte, Ziele oder Arbeitsbedingungen wurden beschrieben, geordnet und in Modelle überführt. Diese Modelle sind wichtig, weil sie Orientierung geben. Für die Praxis reicht Orientierung allein jedoch nicht aus.

Führungskräfte, Coaches, Trainer und Personalverantwortliche stehen meist nicht vor der abstrakten Frage, ob Motivation wichtig ist. Sie müssen konkreter wissen, wodurch eine bestimmte Person Energie gewinnt, welche Aufgaben zu ihren Motiven passen und ob der Engpass tatsächlich im Antrieb oder in der Umsetzung liegt. Allgemeine Motivationstipps können hier leicht am Problem vorbeigehen.

Der wesentliche Fortschritt liegt deshalb in der Verbindung von Theorie und Diagnostik. Motivationsmodelle liefern die Landkarte. Psychometrische Verfahren machen sichtbar, welche Motivationsquellen im konkreten Fall besonders ausgeprägt sind. Erst dadurch lassen sich Maßnahmen für Selbstmotivation, Führung, Coaching, Training und Personalentwicklung gezielter ableiten.

1.2 Klassische Grundlagen: Bedürfnisse, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsgestaltung

Die klassischen Motivationstheorien stellten grundlegende Fragen, die bis heute relevant sind. Maslow machte deutlich, dass Menschen nicht nur durch materielle Versorgung, Sicherheit oder Druck motiviert werden, sondern auch durch Zugehörigkeit, Anerkennung, persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung (Maslow, 1954). Herzberg trennte die Beseitigung von Unzufriedenheit von echter Motivation. Arbeitsbedingungen, Gehalt und Sicherheit verhindern Unzufriedenheit, erzeugen aber noch nicht automatisch Engagement. Motivation entsteht eher durch Verantwortung, Leistungserleben, Anerkennung, Entwicklung und sinnvolle Aufgaben (Herzberg, 1968).

Hackman und Oldham rückten die Aufgabe selbst in den Mittelpunkt. Ihr Job Characteristics Model zeigt, dass Arbeit stärker motiviert, wenn sie Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit, Bedeutsamkeit, Autonomie und Rückmeldung bietet (Hackman & Oldham, 1975). Damit wurde eine wichtige Fehlinterpretation korrigiert: Wenn Menschen demotiviert wirken, liegt das Problem nicht immer in der Person. Es kann auch in der Gestaltung der Arbeit liegen.

Diese Ansätze bilden eine wichtige Grundlage. Ihre Grenze liegt darin, dass sie nur bedingt zeigen, welche Motivationsquelle bei einer konkreten Person dominiert. Sie erklären, warum Motivation entstehen kann, aber sie ersetzen keine individuelle Diagnose.

1.3 Individuelle Motive, Selbstbestimmung und Messbarkeit

Mit McClelland verschob sich die Motivationsforschung stärker zur Frage individueller Unterschiede. Menschen werden nicht alle durch dieselben Motive angetrieben. Besonders einflussreich wurde die Unterscheidung von Leistungs-, Macht- und Zugehörigkeitsmotiv (McClelland, 1961). Diese Perspektive ist für die Praxis zentral: Dieselbe Aufgabe kann für eine Person eine Herausforderung, für eine andere eine Belastung und für eine dritte eine Gelegenheit zur Anerkennung sein.

Deci und Ryan erweiterten diese Perspektive durch die Selbstbestimmungstheorie. Sie zeigten, dass Motivation nicht nur danach unterschieden werden sollte, ob sie „von innen“ oder „von außen“ kommt. Entscheidend ist auch, wie selbstbestimmt eine Person ihr Handeln erlebt. Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit sind wichtige Bedingungen für nachhaltiges Engagement (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000).

Barbuto und Scholl führten mit dem Motivation Sources Inventory einen weiteren wichtigen Schritt ein: Motivationsquellen wurden in einem Fragebogen systematisch messbar gemacht (Barbuto & Scholl, 1998). Damit wurde der Übergang von allgemeinen Motivationstheorien zu diagnostisch nutzbaren Motivationsprofilen vorbereitet. Dieser Gedanke bildet eine wesentliche Grundlage für das Gießener Inventar der Motivation.

1.4 Das GIM: vier Quellen der Motivation

Das Gießener Inventar der Motivation (GIM) wurde für den deutschsprachigen Management- und Praxiskontext entwickelt. Es unterscheidet vier Quellen der Motivation: Motivation aus der Aufgabe, Motivation aus der Person, Motivation aus dem Anreiz und Motivation aus dem Umfeld. Diese vier Quellen sind für Führung, Coaching, Training und Selbstentwicklung unmittelbar anschlussfähig.

Motivation aus der Aufgabe beschreibt Energie, die aus interessanten, anspruchsvollen oder fachlich bedeutsamen Tätigkeiten entsteht. Motivation aus der Person beschreibt Energie aus persönlichen Werten, Idealen, Sinn und beruflichem Selbstverständnis. Motivation aus dem Anreiz beschreibt Energie aus Einkommen, Status, Aufstieg, Macht oder anderen äußeren Vorteilen. Motivation aus dem Umfeld beschreibt Energie aus Anerkennung, Zugehörigkeit, Teamgeist und sozialer Resonanz.

Der Nutzen dieses Ansatzes liegt in der Profilbildung. Das GIM ordnet Personen nicht in starre Typen ein. Es zeigt vielmehr, welche Motivationsquellen im Vergleich stärker oder schwächer ausgeprägt sind. Dadurch wird sichtbar, welche Aufgaben, Ziele, Anreize oder sozialen Bedingungen eher Energie geben und welche eher Kraft rauben.

1.5 Motivation als Grundlage der Volition

Die Diagnose der Motivationsquellen ist jedoch nur der erste Schritt. Motivation erklärt, warum Menschen etwas wollen. Sie erklärt noch nicht vollständig, ob diese Energie in Handlung, Ausdauer und Ergebnisse umgesetzt wird. Genau hier beginnt die Volition, also die Fähigkeit, Ziele trotz Ablenkung, Stress, Rückschlägen und inneren Widerständen tatsächlich zu realisieren.

Die Volitionsforschung zeigt, dass zwischen Wollen und Tun eine eigene psychologische Hürde liegt. Locke und Latham verdeutlichen die Bedeutung klarer Ziele (Locke & Latham, 2002). Gollwitzer zeigt, wie Wenn-Dann-Pläne Absichten handlungsfähiger machen (Gollwitzer, 1999). Kuhl beschreibt den Unterschied zwischen handlungsorientierter Selbststeuerung und Lageorientierung (Kuhl & Beckmann, 1994). Baumeister betont die Rolle der Selbstkontrolle, auch wenn einzelne Befunde zur Ego-Depletion heute differenziert betrachtet werden müssen (Baumeister & Tierney, 2011). Bruch und Ghoshal zeigen im Managementkontext, dass wirksames Handeln nicht nur Aktivität, sondern Fokus, Energie und Willenskraft erfordert (Bruch & Ghoshal, 2004).

Pelz beschreibt Umsetzungskompetenz als Fähigkeit, Ziele, Entscheidungen und Chancen in messbare Ergebnisse zu verwandeln (Pelz, 2017). Das Gießener Inventar der Umsetzungskompetenz ergänzt deshalb die Motivationsdiagnostik. Während das GIM zeigt, woher Energie kommt, zeigt die Volitionsdiagnostik, ob diese Energie in Handlung und Ergebnis übersetzt werden kann. Damit entsteht eine praktisch wichtige Verbindung: Motivationsdiagnose erklärt den Antrieb; Volitionsdiagnose erklärt die Umsetzung.

Weiterführende Informationen zum GIM, zum Motivationstest und zum Zusammenhang von Motivation und Volition sind auf der Fachseite „Motivation: sich selbst und andere wirksam motivieren“ dokumentiert (Pelz, 2026). Der Hintergrund zur Volition und Umsetzungskompetenz ist auf der Projektseite www.willenskraft.net zusammengefasst.

2. Gütekriterien des Gießener Inventars der Motivation

2.1 Datenbasis und Aufbau der 24-Item-Version

Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf die 24-Item-Version des GIM. Jede der vier Motivationsquellen wird durch sechs Items erfasst. Die Antwortskala reicht von 1 bis 5. Zusätzlich wurden sechs Items zur Volition beziehungsweise Umsetzungskompetenz erfasst. Diese Volitionsskala dient als Kriteriumsindikator, weil Motivation allein noch nicht erklärt, ob aus Antrieb auch Handlung, Ausdauer und Ergebnis entstehen.

Die Datenbasis umfasst $n = 13.864$ Personen. Für die 24 GIM-Items und die sechs Volitionsitems liegen keine fehlenden Werte vor. Dadurch konnten Reliabilität, Faktorenstruktur, Kriteriumsbezüge und Zielgruppenvergleiche auf einer breiten empirischen Grundlage berechnet werden. Die folgenden Kennwerte beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Auswertung vorliegende 24-Item-Version. Spätere Itemoptimierungen müssen mit neuen Datensätzen erneut geprüft werden.

Tabelle 1: Reliabilität der vier GIM-Skalen

Skala	Items	Cronbachs Alpha	Mittelwert	Standardabweichung
Motivation aus der Aufgabe	6	.668	3.811	.569
Motivation aus der Person	6	.754	3.755	.664
Motivation aus dem Anreiz	6	.786	3.345	.722
Motivation aus dem Umfeld	6	.666	3.807	.597
GIM gesamt	24	.806	—	—
Volition	6	.745	3.517	.638

2.2 Reliabilität, Itemanalyse und Faktorenstruktur

Die Werte zeigen insgesamt akzeptable bis gute interne Konsistenzen. Die Skalen „Motivation aus der Person“ und „Motivation aus dem Anreiz“ erreichen gute Werte. Die Skalen „Motivation aus der Aufgabe“ und „Motivation aus dem Umfeld“ liegen knapp unter der häufig verwendeten Schwelle von .70. Bei kurzen Skalen mit sechs Items ist dies für praxisorientierte Diagnostik vertretbar, sollte aber transparent berichtet werden. Der Gesamttest erreicht mit $\alpha = .806$ eine gute interne Konsistenz.

Die Itemanalysen zeigen, dass die meisten Items im akzeptablen bis guten Bereich liegen. Ein Item der Anreizskala weist eine niedrige korrigierte Trennschärfe auf. Würde dieses Item entfernt, stiege die Reliabilität der Anreizskala von $\alpha = .786$ auf $\alpha = .813$. Gleichzeitig sinkt jedoch der Zusammenhang der Anreizskala mit Volition deutlich. Das spricht dafür, solche Items nicht mechanisch zu streichen, sondern inhaltlich zu überarbeiten und in einer Folgestudie erneut zu prüfen.

Zur Prüfung der Struktur wurde eine Faktorenanalyse der 24 Motivationsitems durchgeführt. Das Kaiser-Meyer-Olkin-Maß beträgt $KMO = .896$ und zeigt eine sehr gute Eignung der Daten für eine Faktorenanalyse. Der Bartlett-Test auf Sphärizität ist hochsignifikant ($\chi^2 = 92.169,8$; $df = 276$; $p < .001$). Die ersten vier Faktoren weisen Eigenwerte von 5.177, 3.587, 1.584 und 1.161 auf und erklären zusammen 47,9 Prozent der Varianz. Inhaltlich stützt die Analyse die angenommene vierdimensionale Struktur des GIM, wobei die Aufgabe-Skala etwas stärkere Überschneidungen mit anderen Motivationsquellen zeigt.

2.3 Kriteriumsbezug: Zusammenhang mit Volition

Tabelle 2: Korrelationen der vier Motivationsquellen mit Volition

Motivationsquelle	Korrelation mit Volition
Motivation aus der Aufgabe	$r = .437$
Motivation aus der Person	$r = .588$
Motivation aus dem Anreiz	$r = .238$
Motivation aus dem Umfeld	$r = .335$

Der stärkste Zusammenhang zeigt sich zwischen Motivation aus der Person und Volition ($r = .588$). Das ist theoretisch plausibel: Wer Energie aus persönlichen Werten, Idealen, Sinn und beruflichem Selbstverständnis gewinnt, setzt Ziele tendenziell konsequenter um. Motivation aus der Aufgabe zeigt ebenfalls einen deutlichen Zusammenhang mit Volition. Motivation aus dem Anreiz weist den schwächsten Zusammenhang auf. Äußere Anreize können Verhalten anstoßen, erklären aber weniger stark, ob eine Person Ziele selbstgesteuert, ausdauernd und trotz Widerständen verfolgt.

Diese Befunde stützen die zentrale Unterscheidung zwischen Motivation und Volition. Motivation erklärt, warum Menschen etwas wollen. Volition erklärt, ob diese Energie in Handlung und Ergebnisse umgesetzt wird.

3. Zielgruppenvergleiche: Warum Motivation nicht mit der Gießkanne funktioniert

Die große Datenbasis ermöglicht differenzierte Vergleichsanalysen. Damit kann das GIM nicht nur individuelle Motivationsprofile darstellen, sondern auch typische Muster für Zielgruppen sichtbar machen. Die folgenden fünf Vergleiche sind exemplarisch. Sie zeigen, welche Art von Fragen mit dem GIM beantwortet werden kann.

Die dargestellten Gruppenmittelwerte beschreiben typische Unterschiede zwischen Gruppen. Sie erlauben keine Aussage über jede einzelne Person innerhalb einer Gruppe. Für die konkrete Anwendung bleibt immer das individuelle Profil entscheidend. Da die Stichprobe sehr groß ist, sind viele Unterschiede statistisch leicht nachweisbar. Für die Interpretation sind daher nicht nur Signifikanztests, sondern vor allem Effektstärken und inhaltliche Plausibilität wichtig.

3.1 Manager und Angestellte: Führung verändert die Motivationsstruktur

Tabelle 3: Manager im Vergleich zu Angestellten

Skala	Manager (n = 1.082)	Angestellte (n = 1.559)	Differenz	Cohen's d
Aufgabe	3.925	3.794	.131	.242
Person	3.931	3.614	.317	.496
Anreiz	3.394	3.357	.037	.051
Umfeld	3.984	3.773	.211	.371
Volition	3.805	3.405	.400	.680

Manager unterscheiden sich besonders bei Motivation aus der Person, Motivation aus dem Umfeld und Volition. Die Unterschiede bei Anreizmotivation sind dagegen gering. Dieses Muster legt nahe: Manager sind nicht einfach stärker durch äußere Vorteile motiviert. Auffälliger ist der Zusammenhang mit persönlicher Zielbindung, sozialer Wirkung und Umsetzungskompetenz.

Für Führungskräfteentwicklung ist dieser Befund wichtig. Wer Manager motivieren will, sollte nicht nur auf Boni, Status oder Karriereanreize setzen. Mindestens ebenso wichtig sind Verantwortung, Sinn, Gestaltungsfreiheit, sichtbarer Beitrag und die Fähigkeit, Ziele konsequent umzusetzen.

3.2 Unternehmer und Angestellte: Sinn, Aufgabe und Umsetzung

Tabelle 4: Unternehmer im Vergleich zu Angestellten

Skala	Unternehmer (n = 237)	Angestellte (n = 1.559)	Differenz	Cohen's d
Aufgabe	4.042	3.794	.248	.443
Person	4.162	3.614	.549	.828
Anreiz	3.373	3.357	.015	.022
Umfeld	3.847	3.773	.075	.128
Volition	3.987	3.405	.583	.975

Der stärkste Unterschied zeigt sich bei Motivation aus der Person und bei Volition. Unternehmer liegen deutlich höher bei der Motivation aus persönlichen Werten, Idealen, Zielen und beruflichem Selbstverständnis. Auch die Volitionswerte sind deutlich höher.

Dieser Befund passt zur praktischen Erfahrung: Unternehmerische Tätigkeit verlangt nicht nur Antrieb, sondern auch Selbststeuerung, Durchhaltevermögen, Zielbindung und die Bereitschaft, trotz Unsicherheit zu handeln. Der Unterschied bei Anreizmotivation ist dagegen kaum ausgeprägt.

3.3 MBA-Teilnehmer und klassische Studierende: Lernen mit unterschiedlicher Perspektive

Tabelle 5: MBA-Teilnehmer im Vergleich zu klassischen Studierenden

Skala	MBA (n = 140)	Studierende (n = 110)	Differenz	Cohen's d
Aufgabe	3.868	3.567	.301	.542
Person	3.546	3.621	-.075	-.106
Anreiz	3.285	3.394	-.109	-.155
Umfeld	3.882	3.712	.170	.296
Volition	3.521	3.327	.194	.309

MBA-Teilnehmer zeigen vor allem höhere Werte bei Motivation aus der Aufgabe sowie etwas höhere Werte bei Volition und Umfeldmotivation. Die Unterschiede bei Motivation aus der Person und Anreizmotivation sind dagegen gering beziehungsweise leicht negativ.

Das Ergebnis ist interessant, weil MBA-Teilnehmer häufig mit Karriereambitionen in Verbindung gebracht werden. In dieser Stichprobe zeigt sich jedoch stärker die Aufgaben- und Umsetzungsorientierung. Lernen wird bei MBA-Teilnehmern offenbar stärker mit beruflicher Anwendung, konkreter Aufgabe und praktischer Wirkung verbunden.

3.4 Spitzenverdiener und Geringverdiener: Erfolg ist mehr als Geldmotivation

Tabelle 6: Spitzenverdiener im Vergleich zu Geringverdienern

Skala	Spitzenverdiener (n = 599)	Geringverdiener (n = 4.550)	Differenz	Cohen's d
Aufgabe	3.940	3.787	.153	.261
Person	4.001	3.680	.321	.471
Anreiz	3.496	3.291	.204	.278
Umfeld	3.873	3.774	.099	.162
Volition	3.852	3.439	.413	.648

Spitzenverdiener liegen in allen Motivationsquellen über Geringverdienern. Besonders deutlich sind die Unterschiede bei Motivation aus der Person und Volition. Auch die Anreizmotivation ist höher, aber nicht der stärkste Unterschied.

Damit wird eine verbreitete Annahme relativiert. Beruflich erfolgreiche Personen sind nicht einfach stärker durch Geld oder Status motiviert. In dieser Stichprobe unterscheiden sie sich besonders durch persönliche Zielbindung und Umsetzungskompetenz.

3.5 Hohe Motivation und niedrige Volition: Wenn Energie nicht in Ergebnisse kommt

Tabelle 7: Hoch motivierte Personen mit hoher und niedriger Volition

Skala	Hohe Motivation / hohe Volition (n = 1.983)	Hohe Motivation / niedrige Volition (n = 302)	Differenz	Cohen's d
Aufgabe	4.307	4.155	.153	.366
Person	4.464	4.096	.368	.965
Anreiz	3.802	3.760	.042	.064
Umfeld	4.308	4.253	.054	.131
Volition	4.329	2.948	1.381	4.738

Dieser Vergleich zeigt besonders deutlich, warum Motivation allein nicht ausreicht. Beide Gruppen sind hoch motiviert. Trotzdem unterscheiden sie sich massiv in der Volition. Der größte Unterschied innerhalb der Motivationsquellen liegt bei Motivation aus der Person.

Die Gruppe „hohe Motivation / niedrige Volition“ ist besonders relevant für Führung, Coaching und Selbstentwicklung. Diese Personen haben Energie, aber offenbar Schwierigkeiten, diese Energie in Handlung, Ausdauer und Ergebnisse umzusetzen. Für diese Zielgruppe wären zusätzliche Motivationstipps vermutlich wenig hilfreich. Der Engpass liegt nicht im Wollen, sondern im Umsetzen.

4. Limitationen und weitere Forschung

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass das GIM eine empirisch tragfähige Grundlage zur Erfassung unterschiedlicher Motivationsquellen bietet. Zugleich müssen die Grenzen des Verfahrens klar benannt werden. Das GIM beruht auf Selbstbeschreibungen. Die Ergebnisse zeigen daher, wie Personen ihre eigenen Motive, Antriebe und Verhaltensneigungen einschätzen. Sie sind nicht automatisch identisch mit beobachtbarem Verhalten, tatsächlicher Leistung oder der Wirkung auf andere Menschen.

Wie bei allen Selbstberichtsverfahren können sozial erwünschte Antworten, unvollständige Selbsterkenntnis, situative Einflüsse oder strategisches Antwortverhalten die Ergebnisse beeinflussen. Das gilt besonders, wenn Testergebnisse in Auswahl-, Beförderungs- oder Beurteilungssituationen verwendet werden. Für Coaching, Selbstreflexion und Führungskräfteentwicklung sind Selbstbeschreibungen sehr nützlich, sollten aber nicht isoliert interpretiert werden.

Für eine belastbarere Einschätzung empfehlen wir deshalb ein multimethodisches Vorgehen. Ein 360-Grad-Feedback kann zeigen, wie Führungskräfte, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende oder andere relevante Bezugspersonen das Verhalten einer Person wahrnehmen. Dadurch lässt sich das Selbstbild mit Fremdbildern vergleichen. Ergänzend können strukturierte Verhaltensinterviews nach der Critical-Incident-Methode eingesetzt werden. Dabei werden nicht allgemeine Selbstaussagen abgefragt, sondern konkrete Situationen, Entscheidungen, Schwierigkeiten und Verhaltensweisen aus der Vergangenheit analysiert.

Weitere Forschung sollte prüfen, wie gut GIM-Profile zukünftiges Verhalten, berufliche Entwicklung, Führungserfolg, Zielerreichung und Volition vorhersagen. Besonders wichtig sind Längsschnittstudien, Kombinationen mit 360-Grad-Feedback, Verhaltensinterviews, objektiveren Leistungsindikatoren und wiederholten Messungen. Zudem sollte die überarbeitete Itemversion des GIM mit neuen Datensätzen erneut auf Reliabilität, Faktorenstruktur, Kriteriumsvalidität und Zielgruppenunterschiede geprüft werden.

Damit wird das GIM nicht als isoliertes Testverfahren verstanden, sondern als Teil einer evidenzorientierten Diagnostik. Seine Stärke liegt darin, Motivationsquellen sichtbar und vergleichbar zu machen. Die beste praktische Wirkung entsteht jedoch, wenn Testergebnisse mit Gesprächen, Fremdbildern, beobachtbarem Verhalten und konkreter Entwicklungspraxis verbunden werden.

5. Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen, dass das GIM eine tragfähige Grundlage für die Messung unterschiedlicher Motivationsquellen bietet. Die 24-Item-Version erreicht insgesamt akzeptable bis gute Gütekriterien. Die Faktorenstruktur unterstützt die vier Quellen Aufgabe, Person, Anreiz und Umfeld. Die Korrelationen mit Volition zeigen, dass Motivationsquellen und Umsetzungskompetenz zusammenhängen, aber nicht identisch sind.

Die Zielgruppenvergleiche verdeutlichen den praktischen Nutzen der großen Datenbasis. Motivation funktioniert nicht mit der Gießkanne. Manager, Unternehmer, MBA-Teilnehmer, Spitzenverdiener und hoch motivierte Personen mit unterschiedlicher Volition zeigen jeweils eigene Muster. Damit kann das GIM nicht nur für individuelle Selbstreflexion genutzt werden, sondern auch für Benchmarking, Führungskräfteentwicklung, Coaching, Training, HR-Arbeit und journalistisch relevante Zielgruppenanalysen.

Die hier dargestellten Vergleiche sind exemplarisch. Weitere Analysen nach Alter, Geschlecht, Ausbildung, Führungserfahrung, Organisationsgröße, beruflicher Stellung und Einkommensentwicklung sind möglich. Die Fachseite zum GIM (www.managementkompetenzen.de/motivation/) wirdünftig als laufend aktualisierte Plattform für neue Zielgruppenanalysen und praxisnahe Interpretationen dienen.

Ein wichtiger nächster Schritt ist die Prüfung der überarbeiteten Itemversion. Auf Basis der Itemanalyse wurden einzelne Items sprachlich geschärft. Sobald eine ausreichende neue Stichprobe vorliegt, sollten Reliabilität, Faktorenstruktur, Kriteriumsbezüge und Zielgruppenprofile erneut berechnet werden. So kann das GIM schrittweise weiter verbessert werden, ohne die Vergleichbarkeit der bisherigen 24-Item-Version vorschnell aufzugeben.

Literatur und Webressourcen

- Bandura, A. (1977): Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
- Bandura, A. (1986): *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Barbuto, J. E. / Scholl, R. W. (1998): Motivation Sources Inventory: Development and validation of new scales to measure an integrative taxonomy of motivation. *Psychological Reports*, 82(3), 1011–1022.
- Baumeister, R. F. / Tierney, J. (2011): *Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength*. New York: Penguin Press.
- Bruch, H. / Ghoshal, S. (2004): *A Bias for Action: How Effective Managers Harness Their Willpower, Achieve Results, and Stop Wasting Time*. Boston: Harvard Business School Press.
- Cohen, J. (1988): *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. Aufl. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Cronbach, L. J. (1951): Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334.
- Deci, E. L. (1975): *Intrinsic Motivation*. New York: Plenum Press.
- Deci, E. L. / Ryan, R. M. (1985): *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press.
- Gollwitzer, P. M. (1999): Implementation intentions: Strong effects of simple plans. *American Psychologist*, 54(7), 493–503.
- Gollwitzer, P. M. / Sheeran, P. (2006): Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69–119.
- Hackman, J. R. / Oldham, G. R. (1975): Development of the Job Diagnostic Survey. *Journal of Applied Psychology*, 60(2), 159–170.
- Herzberg, F. (1968): One more time: How do you motivate employees? *Harvard Business Review*, 46(1), 53–62.
- Kaiser, H. F. (1974): An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39, 31–36.
- Kuhl, J. / Beckmann, J. (Hrsg.) (1994): *Volition and Personality: Action versus State Orientation*. Göttingen: Hogrefe.
- Locke, E. A. / Latham, G. P. (2002): Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.
- Maslow, A. H. (1954): *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- McClelland, D. C. (1961): *The Achieving Society*. Princeton, NJ: Van Nostrand.
- Nunnally, J. C. / Bernstein, I. H. (1994): *Psychometric Theory*. 3. Aufl. New York: McGraw-Hill.
- Pelz, W. (2017): Umsetzungscompetenz als Schlüsselkompetenz für Führungspersönlichkeiten. In: C. von Au (Hrsg.): *Leadership und angewandte Psychologie*, Band 5. Berlin: Springer.
- Pelz, W. (2024): *Führungstalente objektiv beurteilen*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Pelz, W. (2026): *Motivation: sich selbst und andere wirksam motivieren*. Fachseite zum Gießener Inventar der Motivation, Institut für Management-Innovation / Managementkompetenzen.de.

- Ryan, R. M. / Deci, E. L. (2000): Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
- Vroom, V. H. (1964): *Work and Motivation*. New York: Wiley.
- Paulhus, D. L. (1991): Measurement and control of response bias. In: Robinson, J. P. / Shaver, P. R. / Wrightsman, L. S. (Hrsg.): *Measures of Personality and Social Psychological Attitudes*. San Diego: Academic Press, 17-59.
- Flanagan, J. C. (1954): The critical incident technique. *Psychological Bulletin*, 51(4), 327-358.
- Bracken, D. W. / Timmreck, C. W. / Church, A. H. (Hrsg.) (2001): *The Handbook of Multisource Feedback*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Webressourcen:
<https://www.managementkompetenzen.de/motivation/> <https://www.managerimpulse.de/motivationstheorien-praxis/>
<https://www.willenskraft.net>
<https://pelz.fuehrungskompetenzen.net/form/ident/UK-kurzform>

Waldemar Pelz, Bad Soden am Taunus, Juli 2026